

BOJXONA TO‘LOVLARI TO‘LANISHINI TA‘MINLASH USULLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Farxodov Farrux Furqatovich

Bojxona instituti Bojxona to‘lovlari va statistikasi kafedrası katta o‘qituvchisi,

email: farrux.farxodov@gmail.com

Abdubannobov Abdulmajid Abdumalik o‘g‘li

Bojxona instituti 4-kurs kursanti

email: abdumajidabdubannobov@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada bojxona to‘lovlari to‘lanishini ta‘minlash usullaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinib, ularni takomillashtirish masalalari o‘rganilgan. Tadqiqotda bojxona to‘lovlari to‘lanishini ta‘minlash usullari, xususan bank kafolati, depozit, sug‘urta, kafillik hamda bojxona to‘lovlarini to‘lashning bosh ta‘minoti mexanizmlariga qaratilgan bo‘lib, ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: bojxona to‘lovlari, bojxona kafolatlari, bosh ta‘minot, bank kafolati, sug‘urta polisi, garov, xavfni boshqarish, raqamlashtirish.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Фарходов Фаррух Фуркатович,

Старший преподаватель кафедры таможенных платежей и статистики

Таможенного института. email: farrux.farxodov@gmail.com

Абдубаннобов Абдулмажид Абдумалик угли

Курсант 4 курса Таможенного института. email:

abdumajidabdubannobov@gmail.com

Аннотация: В данной научной статье проанализированы теоретические и практические аспекты использования способов обеспечения уплаты таможенных платежей, а также рассмотрены вопросы их совершенствования. В исследовании основное внимание уделено способам обеспечения уплаты таможенных

платежей, в частности банковской гарантии, депозиту, страхованию, поручительству, а также механизму общего обеспечения уплаты таможенных платежей. На основе проведённого анализа разработаны научно-практические предложения по совершенствованию указанных механизмов.

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные гарантии, общее обеспечение, банковская гарантия, страховой полис, залог, управление рисками, цифровизация.

IMPROVING THE USE OF METHODS FOR ENSURING PAYMENT OF CUSTOMS PAYMENTS

Farkhadov Farrukh Furqatovich

Senior lecturer, department of Customs payments and statistics, Customs Institute.

email: farrux.farxodov@gmail.com

Abdubannobov Abdulmajid Abdumalik o'g'li

4th year cadet of Customs Institute.

email: abdulmajidabdubannobov@gmail.com

Annotation: This scientific article analyzes the theoretical and practical aspects of the use of methods for ensuring the payment of customs payments and examines issues related to their improvement. The study focuses on methods for securing customs payments, including bank guarantees, deposits, insurance, surety, as well as the mechanism of comprehensive guarantee for the payment of customs payments. Based on the analysis, scientific and practical recommendations aimed at improving these mechanisms have been developed.

Keywords: customs payments, customs guarantees, comprehensive guarantee, bank guarantee, insurance policy, pledge, risk management, digitalization.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida xalqaro savdo hajmining jadal o'sishi, logistika zanjirlarining murakkablashuvi va tashqi iqtisodiy munosabatlarning kengayishi bojxona to'lovlarini samarali boshqarish va ularning to'liq hamda o'z vaqtida undirilishini ta'minlash masalasini dolzarb vazifalardan biriga aylantirmoqda. Bojxona

to'lovlari davlat budjetining muhim daromad manbalaridan biri bo'lib, ularning barqaror undirilishi mamlakat moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat bojxona xizmati to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasida bojxona organlarining asosiy vazifalaridan biri sifatida bojxona to'lovlarini undirish belgilangan. Bojxona to'lovlarini hisoblash va undirish tartibi O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi va Soliq kodeksi bilan tartibga solinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Budget kodeksining 51-moddasida bojxona to'lovlari respublika budjeti daromadlarini shakllantirish manbalaridan biri sifatida alohida ko'rsatib o'tilgan.

Bojxona to'lovlarini undirish jarayonida fiskal xavflarni kamaytirish va to'lov intizomini ta'minlash maqsadida bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlash mexanizmlaridan keng foydalaniladi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq, bojxona to'lovlarini ta'minlash to'lovchining tanloviga ko'ra pul mablag'larini bojxona organining shaxsiy g'azna hisobvarag'iga kiritish (depozit), tovarlarni garovga qo'yish, bank kafolatini taqdim etish, bojxona to'lovlarini sug'urtalash hamda kafillik orqali ta'minlash usullar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Bundan tashqari, bojxona amaliyotida "bosh ta'minot" mexanizmi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bosh ta'minot muayyan davr mobaynida bir nechta bojxona operatsiyalarini amalga oshiruvchi shaxslar uchun bojxona to'lovlarini yagona ta'minot orqali kafolatlash imkonini beradi. Ushbu mexanizm tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari uchun moliyaviy yukni kamaytirish, bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirish va ma'muriy jarayonlarni soddalashtirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, Yevropa Ittifoqida, AQSHda, Koreya Respublikasida va Singapurda bojxona to'lovlarini ta'minlash mexanizmlari to'liq raqamlashtirilgan, xavfni boshqarish tizimlari bilan integratsiyalashgan hamda halol tadbirkorlik subyektlari uchun sezilarli imtiyozlar joriy etilgan. Ushbu yondashuvlar fiskal xavflarni kamaytirish bilan bir qatorda tashqi savdo jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirgan.

O'zbekiston Respublikasida ham bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish maqsadida 2024-yil

27-fevraldagi O‘RQ-913-son Qonun bilan Bojxona kodeksiga “Bojxona to‘lovlarini to‘lashning bosh ta‘minoti” joriy etildi.

Shu bilan birga, amaliyotda bojxona to‘lovlarini ta‘minlash mexanizmlarini qo‘llashda qator muammolar mavjud bo‘lib, ularni tizimli tahlil qilish va xalqaro ilg‘or tajribalarni hisobga olgan holda takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Shuning uchun, bojxona to‘lovlari to‘lanishini ta‘minlash usullarining amaldagi holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda O‘zbekiston sharoitida ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish dolzarb bo‘lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Bojxona to‘lovlari to‘lanishini ta‘minlash masalasi global savdo jarayonlarining jadallashuvi sharoitida fiskal xavfsizlikni ta‘minlashning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida ilmiy adabiyotlarda keng yoritilmoqda.

Bojxona to‘lovlarining undirilishi va to‘lov intizomining ta‘minlanishi bo‘yicha mamlakatimizning bir qator olimlari, jumladan T.N.Pardaev, A.O.Shadmankulov, F.F.Farxodov, O.A.Sarmanov va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borgan¹.

Kioto konvensiyasida bojxona to‘lovlarini ta‘minlash bojxona xavfsizligining muhim elementi sifatida e‘tirof etilgan. Xususan, Konvensiyaning “Kafolatlar” bobida kafolat turlarini erkin tanlash, kafolat summasini bojxona organlari tomonidan belgilash, shuningdek, ishonchli ishtirokchilar uchun kafolat talablarining soddalashtirilishi kabi muhim normalar mustahkamlangan.

Xalqaro tadqiqotlarda bojxona kafolatlari bojxona ma‘murchiligini modernizatsiya qilishning ajralmas elementi sifatida baholanadi. Xususan, L.De Wulf va J.Sokol, shuningdek T.Cantens, R.Ireland va G.Raballandlarning ilmiy ishlarida kafolatlar tizimini risk darajasiga qarab differensiallashtirish bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirish va fiskal tushumlar barqarorligini ta‘minlashga xizmat qilishi ta‘kidlanadi. Yevropa Ittifoqi va AQSH tajribasida elektron kafolatlar va

¹ Pardaev, T. N., & Farkhodov, F. F. (2024). БОЖХОНА ТЎЛОВЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ, УНДИРИШ ВА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИГА ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 12(4), 115-123., ФАРХОДОВ, Ф. Ф. Ихтисодий интеграция чуқурлашуви шароитида божхона тўловларини қўллашни оптималлаштириш йўллари Тўлқин Насирович Пардаев.

Customs Bond institutining joriy etilishi ushbu yondashuvning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Shundan kelib chiqib, qonunchilik hujjatlari va mavjud adabiyotlar asosida shuni aytish mumkinki, O‘zbekistonda Bojxona to‘lovlari to‘lanishini ta‘minlash usullari huquqiy jihatdan yetarlicha asoslangan bo‘lsa-da, amaliyotda uni soddalashtirish va monitoring qilish tizimlarini kuchaytirish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODLARI

Mazkur tadqiqot bojxona to‘lovlari to‘lanishini ta‘minlash usullarini, xususan bojxona kafolatlari va bosh ta‘minot mexanizmini ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida O‘zbekiston Respublikasining amaldagi bojxona va budjet qonunchiligi, Jahon bojxona tashkilotining normativ hujjatlari, shuningdek, rivojlangan davlatlarning bojxona amaliyoti tahlil qilindi.

Tadqiqotda normativ-huquqiy, qiyosiy, empirik, tizimli yondashuv, tahlil usullaridan foydalanildi.

NATIJA VA TAHLIL

Bojxona to‘lovlari davlat budjetining barqaror daromad manbalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli bojxona to‘lovlari to‘lanishini ta‘minlash mexanizmlari fiskal xavflarni kamaytirish, to‘lov intizomini mustahkamlash va bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksiga muvofiq, bojxona to‘lovlarini ta‘minlash quyidagi asosiy usullar orqali amalga oshiriladi: depozit, garov, bank kafolati, sug‘urta polisi va kafillik (1-rasm).

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ushbu usullar orasida eng ko‘p qo‘llaniladigani bank kafolati va depozit hisoblanadi. Garov, sug‘urta va kafillik mexanizmlari esa nisbatan kam qo‘llanilib, bu holat ularni rasmiylashtirishdagi murakkabliklar hamda byurokratik talablar bilan izohlanadi. Natijada tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari uchun muqobil va qulay ta‘minot mexanizmlaridan foydalanish imkoniyatlari cheklanib qolmoqda.

1-rasm. Bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlash usullari²

KIOTO konvensiyaning bosh ilovaning “Kafolatlar” 5-bobida 5.1. Standart “Milliy qonunchilikda kafolatlar berilishi lozim bo‘lgan holatlar ro‘yxati berilgan va ularni ta‘minlash shakllari belgilangan”, 5.2. Standart “Bojxona xizmati kafolatlar summasi miqdori belgilangan”, 5.3. Standart “Kafolatni taqdim etish talab etilgan har qanday shaxsga, ushbu shakl bojxona xizmatiga ma‘qul kelishi sharti bilan, kafolatning har qanday shaklini tanlashga yo‘l qo‘yilishi” 5.4. Standart “Milliy qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda, bojxona xizmati majburiyatning bajarilishiga ishonch hosil qilsa, bojxona xizmati kafolatni talab qilmasligi mumkin”, 5.5. Standartida “Bojxona protsedurasidan kelib chiqadigan majburiyatlarning bajarilishini ta‘minlash uchun kafolat taqdimnomasi talab qilinadigan hollarda bojxona xizmati, shu jumladan bojxona hududida turli bojxona organlariga tovarlarni muntazam ravishda deklaratsiya qiluvchi deklarantlardan, umumiy kafolatni qabul qiladi” deb keltirilgan.

Ushbu xalqaro konvensiyaning talabiga muvofiq bojxona to‘lovlari uchun umumiy ta‘minot (general security) qabul qilinishi lozimligi haqida aytib o‘tilgan. Ushbu normalar, 2024-yildan boshlab milliy qonunchilikka Bojxona to‘lovlari to‘lashning bosh ta‘minoti joriy etildi.

Bojxona to‘lovlari to‘lashning bosh ta‘minoti bir shaxs tomonidan muayyan davrda amalga oshiriladigan bir nechta bojxona operatsiyalari bo‘yicha to‘lovlarni yagona ta‘minot orqali kafolatlash imkonini beradi (2-rasm). Bu esa tashqi savdo jarayonlarini soddalashtirish va moliyaviy yukni kamaytirishga xizmat qiladi. Bosh ta‘minot bank kafolati, sug‘urta polisi yoki tovarlarni garovga qo‘yish orqali taqdim

² Me‘yoriy hujjatlar asosida muallif ishlanmasi.

etiladi va bojxona organlari tomonidan belgilangan tartibda qabul qilinadi. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 2024-yil 21-noyabrdagi 3579-sonli Nizomda Bosh ta‘minot qo‘llashning aniq tartibini belgilab berildi.

2-rasm. Bosh ta‘minot sifatida taqdim etiladigan bojxona to‘lovlarini to‘lanishini ta‘minlash usullari³.

Mazkur mexanizmning asosiy afzalligi shundaki, u tez-tez bojxona operatsiyalarini amalga oshiruvchi tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlari uchun bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtiradi hamda alohida har bir operatsiya bo‘yicha alohida ta‘minot taqdim etish zaruratini bartaraf etadi. Shu bilan birga, bosh ta‘minotdan foydalanish ixtiyoriy bo‘lib, bojxona organlari tomonidan uni majburiy talab qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Biroq, amaliyotda bosh ta‘minot mexanizmini qo‘llash bilan bog‘liq muammolar mavjud. Jumladan, kafolatlarning markazlashgan yagona elektron reestri mavjud emasligi, kafolat muddati monitoringining avtomatlashtirilmaganligi va ta‘minot summalarini belgilashda risk darajasining yetarlicha inobatga olinmasligi fiskal xavflarni oshiradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bojxona to‘lovlarini ta‘minlash tizimida quyidagi asosiy muammolar mavjud:

kafolatlar bo‘yicha yagona elektron reestrning yo‘qligi;

kafolat muddati tugashini avtomatik monitoring qilish tizimining mavjud emasligi;

bojxona, bank va sug‘urta kompaniyalarining axborot tizimlari bilan yetarli darajada integratsiya qilinmaganligi;

³ Me‘yoriy hujjatlar asosida muallif ishlanmasi.

Ushbu muammolar natijasida bojxona to'lovlari o'z vaqtida undirish bo'yicha xavflar yuzaga keladi, bojxona rasmiylashtiruvini sekinlashadi va tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari uchun qo'shimcha ma'muriy yuk yuzaga keladi.

Tadqiqot natijalari bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlash mexanizmlarining samaradorligi bevosita ularning moslashuvchanligi, raqamlashtirilganlik darajasi hamda xavfni boshqarish tizimi bilan integratsiyalashuviga bog'liqligini ko'rsatdi. Xususan, Bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlash usullari fiskal xavflarni kamaytirish va davlat budjeti daromadlarining barqarorligini ta'minlashda muhim instrument sifatida namoyon bo'lmoqda.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bojxona to'lovlari ta'minlashda yagona elektron kafolat tizimi (Comprehensive Guarantee System) joriy etilgan bo'lib, unda kafolatlar real vaqt rejimida monitoring qilinadi va ularning amal qilish muddati avtomatik tarzda nazorat qilinadi. AQSH bojxona amaliyotida esa Customs Bond instituti keng qo'llanilib, ishonchli importyorlar uchun kafolat summalari xavf darajasiga qarab diferensiallashtiriladi. Ushbu yondashuvlar bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirish bilan birga, fiskal xavflarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston amaliyotida joriy etilgan bosh ta'minot mexanizmi Bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlash usullaridan barchasidan foydalanish imkoni yo'qligi, axborot tizimlarning integratsiyalashmaganligi, kafolatlarni baholashda xavf-profillardan yetarli darajada foydalanilmasligi, bank va sug'urta tashkilotlari bilan hamkorlik mexanizmlarining cheklanganligi bojxona to'lovlari ma'murchiligini yanada liberallashtirish zaruratini ko'rsatadi.

Natijada, bojxona kafolatlarini takomillashtirish nafaqat fiskal barqarorlikni mustahkamlash, balki mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va tashqi savdo jarayonlarini soddalashtirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlash usullaridan foydalanish amaliyotini tahlil qilish orqali bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlash usullari takomillashtirish fiskal xavfsizlikni ta'minlashning muhim sharti ekanligini ko'rsatdi.

Yuqoridagi tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlash bo'yicha yagona markazlashgan elektron reestrni joriy etish va uni bojxona axborot tizimlari bilan integratsiyalash;

bosh ta'minot summalarini belgilashda xavfni boshqarish tizimi va tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining toifalash darajasini inobatga olish;

bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlashning bosh ta'minoti turida bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlashning barcha usullarini qo'llash;

bank kafolatlari bilan bir qatorda sug'urta va kafillik mexanizmlarini faol joriy etish orqali ta'minot usullarini diversifikatsiya qilish;

bojxona, bank va sug'urta tashkilotlari o'rtasida axborot almashuvini avtomatlashtirishni jadallashtirish.

Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi bojxona to'lovlari ma'murchiligini takomillashtirish, fiskal xavflarni minimallashtirish hamda davlat budjeti daromadlarining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, Bojxona to'lovlari to'lanishini usullarini rivojlanishi tashqi savdo jarayonlarining soddalashuvi va mamlakatning xalqaro iqtisodiy integratsiyasini chuqurlashtirish uchun mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi. - T.: O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari to'plami, <https://lex.uz/docs/-2876354>;

2. O'zbekiston Respublikasining Budget kodeksi. - T.: O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari to'plami, <https://lex.uz/docs/-2304138>

3. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. "Bojxona to'lovlarini to'lashning bosh ta'minotini qo'llash tartibi to'g'risida"gi Nizom, 2024-yil 21-noyabr, 3579-son.

4. Revised Kyoto Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures. – Brussels: WCO, 2018.

5. World Customs Organization. Risk Management Compendium. – Brussels: WCO, 2020.

6. European Commission. Union Customs Code (UCC). – Official Journal of the European Union, 2013.

7. United States Customs and Border Protection. Customs Bonds Guidelines. – Washington, DC, 2022.

8. Фарходов, Ф. Ф. ихтисодий интеграция чуқурлашуви шароитида божхона тўловларини қўллашни оптималлаштириш йўллари Тўлқин Насирович Пардаев.

9. Pardaev, T. N., & Farkhodov, F. F. (2024). Божхона тўловларини ҳисоблаш, ундириш ва давлат бюджетига ўтказишнинг айрим масалалари. *Economics and Innovative Technologies*, 12(4), 115-123.

10. Cantens, T., Ireland, R., & Raballand, G. (2012). *Reforming Customs by Measuring Performance: A Practical Approach*. Washington, DC: World Bank.

11. Raballand, G., Cantens, T., & Bilangna, S. (2017). *Customs Reform and Performance Contracts*. World Bank Policy Research Working Paper.

12. De Wulf, L., & Sokol, J. (2005). *Customs Modernization Handbook*. Washington, DC: World Bank.